

XOTIN-QIZLARNING HUQUQ VA QONUNIY MANFAATLARINI HIMOYA QILISH

¹Abdushukurova Nozimabonu Abdullo qizi, ²Xalilov Alisher Dilxayot o'g'li

¹Andijon qishloq xo'jaligi va arotexnologiyalar instituti o'qtuvchisi

²Yurisprudensiya ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17778523>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi yangi tahririda xotin-qizlarning huquqlari, erkinliklari va manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan yaniliklar va bundan tashqari qabul qilingan yangi strategiyalari to'g'risida atroflicha yoritilgan.

Kalit so'zlar: Konstitutsiya, xotin-qizlarning huquqlari, jamiyat farovonligi, xotin-qizlarning erkinliklari va manfaatlarini

Abstract. This article provides a detailed description of the provisions of the new edition of the Constitution of the Republic of Uzbekistan aimed at protecting the rights, freedoms and interests of women, as well as the new strategies adopted in addition.

Keywords: Constitution, women's rights, social welfare, women's freedoms and interests.

Bugungi kunda inson qadr-qimmatini, uning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash g'oyasi Yangi O'zbekistondagi demokratik islohotlarning eng muhim harakatlantiruvchi kuchiga aylandi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, Asosiy Qonunimiz xalqimiz uzoq yillar orzu qilgan milliy mustaqilligimiz va rivojlanish yo'limiz, inson huquq va erkinliklari kafolatlarini belgilab berdi. Mamlakatimizda jamiyat va davlat hayotida xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar yaratilishiga erishish, jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda ularning teng ishtirok etishini ta'minlash, xotin-qizlarni ijtimoiy-huquqiy jihatdan qo'llab-quvvatlash, tazyiq va zo'ravonliklardan himoya qilishga qaratilgan izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Binobarin, yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning 58-moddasida “Davlat xotin-qizlar va erkaklarga jamiyat hamda davlat ishlarini boshqarishda, shuningdek davlat va jamiyat hayotining boshqa sohalarida teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlaydi”¹, deb belgilangan. Yurtimizda xotin-qizlarning huquqlari, erkinliklari va manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan izchil qonunchilik va boshqa chora-tadbirlar tufayli ular o'z huquq va erkinliklarini, tadbirkorlik, ta'lim, sog'liqni saqlash, fan va ijtimoiy-siyosiy sohalardagi bilim va ko'nikmalarini muvaffaqiyatli amalga oshirmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi ayollar huquqlarini har doim ta'minlashga alohida e'tibor beradi. O'zbekiston Markaziy Osiyoda birinchilardan bo'lib, 1995-yil 6-mayda BMTning Xotin-qizlarni kamsitishining barcha shakllariga barham berish to'g'risidagi konventsiyasiga qo'shildi. Shuningdek, Onalikni himoya qilish to'g'risida, Mehnat va kasb sohasidagi kamsitish to'g'risidagi konventsiyalari va boshqa xalqaro hujjatlarni ratifikatsiya qilgan.

Ta'kidlaganimizdek, yurtimizda ayollarning huquqlari, erkinliklari va manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan izchil qonunchilik va boshqa chora-tadbirlar tufayli ular o'z huquq va erkinliklarini, tadbirkorlik, ta'lim, sog'liqni saqlash, fan va ijtimoiy-siyosiy sohalardagi bilim va ko'nikmalarini muvaffaqiyatli amalga oshirmoqda.

¹ <https://lex.uz/docs/-6445145>

Ushbu konstitutsiyaviy norma, O‘zbekiston Prezidenti ta’biri bilan aytganda, har bir ayolni oddiy kuzatuvchi emas, balki mamlakatda amalga oshirilayotgan demokratik o‘zgarishlarning faol va tashabbuskor ishtirokchisi sifatida ko‘rishimizga imkoniyat beradi. Ayollarning huquq va manfaatlarini himoya qilish hamda gender tenglik masalasi barcha davlatlarda muhim masalalardan biri bo‘lib kelgan. Xotin-qizlarning jamiyat hayotining barcha sohalaridagi faol ishtiroki mamlakat barqarorligi va farovonligining kafolati hisoblanadi.

So‘nggi yillarda davlatimiz rahbari tashabbusi bilan mamlakatimizda ham xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini, jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda ularning erkaklar bilan teng ishtirok etishini ta’minlash, xotin-qizlarni ijtimoiy-huquqiy jihatdan qo‘llab-quvvatlash borasida ko‘plab ishlar amalga oshirilmogda. Ushbu masala davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishiga aylangan.

Yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizda Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi va boshqa xalqaro hujjatlarda belgilangan inson huquqlarini himoya qilish sohasidagi xalqaro standartlar, xususan, gender tenglik qoidalari aks etgan. Jumladan, Bosh qomusimizda O‘zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega ekanligi, xotin-qizlar va erkaklar teng huquqliligi, nikoh tomonlarning ixtiyoriy roziligi va teng huquqliligiga asoslanishi haqidagi normalar belgilanishi gender tenglikning konstitutsiyaviy huquqiy asosi kafolatlanganidan dalolat beradi. E’tiborlisi, xotin-qizlarning gender kamsitilishiga yo‘l qo‘ymaslik maqsadida O‘zbekiston Respublikasida Gender tenglikni ta’minlash masalalari bo‘yicha komissiya, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatida Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari qo‘mitasi, shuningdek, Oila va xotin-qizlar davlat qo‘mitasi tashkil etildi.

Jahon iqtisodiy forumi (The Global Gender Gap) o‘tkazgan tadqiqot natijalariga qaraganda, xotin-qizlar erkaklarga nisbatan bir yilda qariyb 35 kundan ko‘proq ishlar ekan. BMT Bolalar jamg‘armasi (YuNISEF) tadqiqotlariga ko‘ra esa, qizlar o‘g‘il bolalarga nisbatan biror ishni bajarishda 35-36 foiz ko‘p vaqt sarflar ekan. Bu xulosalar hali ham dunyoda gender tenglikka erishilmayotganligini ko‘rsatadi.

Mamlakatimizda xotin-qizlarning mehnat huquqlarini himoya qilish, ularni har taraflama qo‘llab-quvvatlash hamda intellektual va ijodiy salohiyatini mustahkamlash borasida olib borilayotgan ishlarga qarmasdan, homilador va 3 yoshga to‘lmagan bolalari bor ayollarning mehnat huquqlari buzilishi va ular o‘zlariga berilgan imtiyozlardan to‘liq foydalana olmayotganligi holatlari hali ham uchrab turibdi.

Shunday holatlarni bartaraf etish maqsadida yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning 42-moddasida: “Homiladorligi yoki bolasi borligi sababli ayollarni ishga qabul qilishni rad etish, ishdan bo‘shatish va ularning ish haqini kamaytirish taqiqlanadi”, deb belgilandi. Ushbu masalaga davlatimiz rahbari e’tibor qaratar ekan, yangi avlodni dunyoga keltirayotgan, farzandlar tarbiyasi bilan shug‘ullanayotgan ayollarga azal-azaldan xalqimiz alohida g‘amxo‘rlik ko‘rsatib kelganini ta’kidlagani bejiz emas.

Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasining 85-maqsadi doirasida ham ayollar orasidagi ishsizlik darajasini 2 baravar kamaytirish, ish bilan band bo‘lmagan xotin-qizlarni tadbirkorlikka jalb qilish va o‘zini o‘zi band qilish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish ishlari belgilangan. Taraqqiyot strategiyasining 69-maqsadi doirasida xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash, ularning jamiyat hayotidagi faol ishtirokini ta’minlash, munosib ish topishlariga har tomonlama ko‘maklashish, tadbirkorligini qo‘llab-quvvatlash, turmush va

mehnat sharoitlarini yaxshilash, daromadlarini ko‘paytirish borasida tizimli chora-tadbirlarni belgilash masalasi qo‘yilgan.²

Lekin, shunga qaramay, jamiyatimiz hayotining u yoki bu sohasida ayollar huquqlari yashirin tarzda bo‘lsa ham cheklanayotgan holatlar ba‘zan ko‘zga tashlanib qolmoqda. Ayniqsa, homilador va yosh bolasi bor ayollarning mehnat huquqlarini amalga oshirishda to‘sqinlik qilish va ayrim hollarda qo‘pol ravishda buzilishi amaliyotda ko‘p uchraydi.

Bundan tashqari O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 2021-yil 28-maydagi SQ-297-IV-sonli Qarori bilan tasdiqlangan 2030-yilga qadar O‘zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish [strategiyasining](#) 2024-yilda ijrosi yuzasidan muayyan ishlar amalga oshirildi.

Xususan, xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta‘minlashga, xotin-qizlarning iqtisodiy va ijtimoiy sharoitlarini yaxshilashga qaratilgan 14 ta normativ-huquqiy hujjat (2 ta qonun, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 1 ta Farmoni va 2 ta qarori hamda hukumatning 9 ta qarori) qabul qilindi.

Davlat boshqaruvi akademiyasi tomonidan davlat fuqarolik xizmatchilarining bilim va kasbiy ko‘nikmalarini rivojlantirish qaratilgan o‘quv dasturlari doirasida 827 nafar xotin-qiz o‘qitildi. “El-yurt umidi” jamg‘armasi stipendiyalar kvotasi doirasida bakalavriat va magistratura ta‘lim yo‘nalishiga xotin-qizlar uchun 30 tadan qo‘shimcha o‘rin ajratildi. Shuning hisobidan 148 nafar xotin-qiz xorijiy oliy ta‘lim tashkilotlarida o‘qish uchun jamg‘arma stipendiyasini qo‘lga kiritdi. Bundan tashqari, xotin-qizlarning 68 ta startap loyihasi uchun Ilm-fanni moliyalashtirish va innovatsiyalarni qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasi tomonidan 25,5 mlrd so‘m ajratilib, 348 ta yangi ish o‘rni yaratildi.

Oliy Majlis huzuridagi Jamoat fondi tomonidan o‘tkazilgan davlat ijtimoiy buyurtmasi va granti tanlovlarida xotin-qizlar bandligini ta‘minlash, erta nikoh va ajrimlarni kamaytirish, sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish va ularga huquqiy, psixologik ko‘mak ko‘rsatish sohalari bo‘yicha 12 ta loyiha uchun 1,9 mlrd so‘m ajratildi. Natijada 900 ga yaqin xotin-qizlar kasb-hunar va tadbirkorlik ko‘nikmalariga o‘qitildi.

Jahon banki indeksida O‘zbekiston gender tenglik sohasida dunyodagi eng tez rivojlanayotgan 5 ta mamlakat qatorida qayd etildi. Gender tenglik va boshqaruv indeksida (GEGI) O‘zbekiston 51 ta pog‘onaga ko‘tarilib, 52-o‘rinni egalladi.³

Asosiy qonunimiz Konstitutsiyadan tashqari “2030-yilga qadar O‘zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasini 2025-yilda amalga oshirish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi”ga ko‘ra : ish joylarida xotin-qizlarning xavfsiz va qulay mehnat sharoitlarini yaratish maqsadida Mehnat xavfsizligi va mehnat gigiyenasi tartiblarini takomillashtirish choralari ko‘rish.

Vazirlik, idora, tashkilot va ta‘lim muassasalaridagi xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta‘minlash masalalari bo‘yicha Maslahat kengashlari faoliyatini rivojlantirishning huquqiy mexanizmini yaratish. Xotin-qizlarning iqtisodiy huquqlarini ta‘minlash xorijiy davlatlar tajribasini o‘rganish va maqbul jihatlarni amaliyotga joriy etish bo‘yicha takliflar ishlab chiqish. Uch yoshgacha farzandi bo‘lgan talaba qizlarga masofaviy o‘qish imkoniyatini joriy etish.

Iqtidorli qizlarning salohiyatini rivojlantirishga ko‘maklashish. Bundan tashqari aynan

² https://president.uz/oz/pages/view/strategy?menu_id=144

³ <https://www.lex.uz/docs/-7482932>

shu qonunchilikka ko'ra “Saylov huquqlarini amalga oshirishda xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarini ta'minlash” masalalari ko'rsatib o'tilgan :

Xotin-qizlarning siyosiy faolligini oshirishda siyosiy partiyalarning “Ayollar qanoti” hamda “Deputat ayollar klubi” rolini kuchaytirish. Gender tenglikni ta'minlash maqsadida saylovlarda xotin-qizlarning roli va ishtirokini oshirishga qaratilgan kampaniyalar tashkil etish bo'yicha xorij tajribasini o'rganish Ayollar va erkaklar o'rtasida saylov huquqlarini tushuntirishga qaratilgan o'quv seminarlari va treninglar tashkil etish.

Vazirlik, idora, tashkilot va ta'lim muassasalaridagi xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash masalalari bo'yicha Maslahat kengashlari faoliyatini rivojlantirishning huquqiy mexanizmini yaratish. Vazirlik, idora, tashkilot va ta'lim muassasalaridagi xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash masalalari bo'yicha Maslahat kengashlari faoliyatini rivojlantirishning huquqiy mexanizmini yaratish.

Xulosa qilib aytganda, yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizda ayollar huquq va erkinliklari , ularning manfaatlari qonuniy ravishda keng ko'rsatib o'tildi, bundan tashqari qoshimcha yuqorida keltirilang hujjatlar bilan yoritildi . Konstitutsiyada homiladorligi yoki yosh bolasi borligi sababli ayollarni ishga qabul qilishni rad etish, ishdan bo'shatish va ularning ish haqini kamaytirish taqiqlanishini belgilangani, shubhasiz, ayollarning mehnat sohasidagi huquqlari kamsitilishini bartaraf etish, bu borada ham gender tenglikka erishishga qaratilgandir. Asosiy Qonunimiz normalari xotin-qizlarning jamiyat hayotidagi faolligini oshirish, turmush va mehnat sharoitlarini yaxshilash, daromadlarini ko'paytirish, ularning norasmiy mehnat munosabatlarini qonuniylashtirish jarayonlariga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YATI

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.
2. <https://www.lex.uz/docs/-7482932>
3. https://president.uz/oz/pages/view/strategy?menu_id=144
4. <https://lex.uz/docs/-6445145>
5. “2030-yilga qadar O'zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasini 2025-yilda amalga oshirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi”.